

SOME PROBLEMS RELATED TO IDENTIFICATION AND PREVENTION OF ABUSE IN BUSINESS

LAZIZOVA RUKSHONAKHAN

Master's degree in Law University, and a master's degree in Mediation and alternative resolution of disputes

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192412>

ARTICLE INFO

Received: 06th May 2024

Accepted: 13th May 2024

Online: 14th May 2024

KEYWORDS

Business, business entity, integrity, abuse, consumer, public, state interest, prevention.

ABSTRACT

This scientific article provides a theoretical and legal review of abuses in business, as the most common problem encountered in the practice of developing market relations. It should be noted the universal and global nature of abuses as a social phenomenon, their unpredictability and relevance of study from the point of view of constantly changing economic conditions, trends and features of the development of civil legal relations. Studying the chosen topic is necessary for the reason that it is necessary to identify and prevent other types of offenses. It should be noted the high percentage of latency of such violations, their uncertainty and insufficient research in science. The purpose of the study is to reveal some of the problems associated with identifying and preventing abuses in business, determining the theoretical and legal possibilities for their explanation and prevention. The uniqueness of the study is associated with the obviousness of the problems posed, primarily for each person, as a consumer of the final result of work, goods or services, which in one way or another is the subject of any business, as a socio-economic phenomenon. The results of the study allow us to come to the conclusion that today abuses in business must be considered as imperfections in the legal and corporate culture in society. The findings of the study allow us to note the need for constant updating of law-making work to improve mechanisms for protecting consumer rights, encouraging business entities to develop their businesses in accordance with the principles of good faith, taking into account public and state interests, with a focus on interaction and government support in many areas.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫЯВЛЕНИЕМ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В СФЕРЕ БИЗНЕСА

ЛАЗИЗОВА РУХШОНАХОН

магистром Юридического университета и учусь по направлению Медиация и альтернативное разрешение споров

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192412>

ARTICLE INFO

Received: 06th May 2024

Accepted: 13th May 2024

Online: 14th May 2024

KEYWORDS

Бизнес, субъект
предпринимательства,
добросовестность,
злоупотребление,
потребитель,
общественный,
государственный
интерес,
предупреждение.

ABSTRACT

В настоящей научной статье проводится теоретико-правовой обзор злоупотреблений в сфере бизнеса, как наиболее частой проблемы, встречающейся в практике развития рыночных отношений. Следует отметить универсальный и глобальный характер злоупотреблений как социального явления, их непредсказуемость и актуальность изучения с точки зрения постоянно меняющихся экономических условий, тенденций и особенностей развития гражданских правоотношений. Изучение выбранной темы необходимо по той причине, как необходимо выявлять и предупреждать иные виды правонарушений. Следует отметить высокий процент латентности таких нарушений, их неопределенность и недостаточную исследованность в науке. Цель исследования состоит в раскрытии некоторых проблем, связанных с выявлением и предупреждением злоупотреблений в сфере бизнеса, определении теоретико-правовых возможностей их объяснения и профилактики. Уникальность проведенного исследования связана с очевидностью поставленных проблем, прежде всего для каждого человека, как потребителя конечного результата работы, товара или услуги, что так или иначе является предметом любого бизнеса, как социально-экономического явления. Результаты исследования позволяют прийти к утверждению о том, что сегодня злоупотребления в бизнесе необходимо рассматривать как несовершенство правовой и корпоративной культуры в обществе. Выводы проведенного исследования позволяют отметить о необходимости постоянного обновления правотворческой работы по совершенствованию механизмов защиты прав потребителей, стимулированию субъектов предпринимательства развивать свой бизнес в соответствии с принципами добросовестности, учета общественных и государственных интересов, с ориентиром на взаимодействие и государственную поддержку во многих направлениях.

BIZNESDAGI SUYILOVCHILIKNI ANIQLASH VA OLDINI OLISH BILAN BA'ZI MUAMMOLAR

ЛАЗИЗОВА РУХШОНАХОН

Yuridik universitetida magistratura, Mediatsiya va nizolarni muqobil hal qilish yo'nalishi
bo'yicha magistr darajasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192412>

ARTICLE INFO

Received: 06th May 2024

Accepted: 13th May 2024

Online: 14th May 2024

KEYWORDS

Tadbirkorlik, xo'jalik
yurituvchi subyekt,
yaxlitlik, suiiste'mollik,
iste'molchi, jamoat, davlat
manfaati, oldini olish.

ABSTRACT

Ushbu ilmiy maqolada bozor munosabatlarini rivojlantirish amaliyotida eng keng tarqalgan muammo sifatida tadbirkorlik faoliyatidagi suiiste'molliklarning nazariy va huquqiy tahlili berilgan. Suiiste'mollikning ijtimoiy hodisa sifatida universal va global xarakterini, ularni oldindan aytib bo'lmaydiganligi va doimiy o'zgarib turadigan iqtisodiy sharoitlar, fuqarolik-huquqiy munosabatlarning rivojlanish tendentsiyalari va xususiyatlari nuqtai nazaridan o'rganishning dolzarbligini ta'kidlash kerak. Tanlangan mavzuni o'rganish boshqa turdagi huquqbuzarliklarni aniqlash va oldini olish zarurligi sababli zarurdir. Shuni ta'kidlash kerakki, bunday qonunbuzarliklarning kechikish foizining yuqoriligi, ularning noaniqligi va fanda etarli darajada tadqiq qilinmaganligi. Tadqiqotning maqsadi tadbirkorlik faoliyatidagi huquqbuzarliklarni aniqlash va oldini olish bilan bog'liq ayrim muammolarni ochib berish, ularni tushuntirish va oldini olishning nazariy va huquqiy imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqotning o'ziga xosligi, birinchi navbatda, har bir shaxsning ish, tovarlar yoki xizmatlarning yakuniy natijasi iste'molchisi sifatida, u yoki bu tarzda har qanday biznesning sub'ekti, ijtimoiy -iqtisodiy hodisa. Tadqiqot natijalari bugungi kunda biznesdagi suiiste'mollik jamiyatdagi huquqiy va korporativ madaniyatning nomukammalligi sifatida qaralishi kerak degan xulosaga kelishga imkon beradi. O'rganish natijalari iste'molchilar huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini takomillashtirish, tadbirkorlik subyektlarini jamiyat va davlat manfaatlarini hisobga olgan holda vijdonlilik tamoyillari asosida o'z biznesini rivojlantirishni rag'batlantirish bo'yicha qonun ijodkorligi faoliyatini doimiy ravishda yangilab borish zarurligini qayd etish imkonini beradi. , ko'plab sohalarda o'zaro hamkorlik va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Введение

Злоупотребления в сфере бизнеса – это новое для правовой науки понятие, которое в основном используется в трактовке административной, гражданской, а зачастую в уголовной и иной ответственности. В экономической науке данное понятие рассматривается как дефект профессионального характера. Однако сегодня очевидна

недостаточность теоретико-правового объяснения данного понятия, его форм проявлений и способов предотвращения.

Следует отметить универсальный и глобальный характер злоупотреблений как социального явления, их непредсказуемость и актуальность изучения с точки зрения постоянно меняющихся экономических условий, тенденций и особенностей развития гражданских правоотношений. Изучение выбранной темы необходимо и актуально еще по той причине, как необходимо выявлять и предупреждать иные виды правонарушений. Следует отметить высокий процент латентности таких нарушений, их неопределенность и недостаточную исследованность в науке. Цель исследования состоит в раскрытии некоторых проблем, связанных с выявлением и предупреждением злоупотреблений в сфере бизнеса, определении теоретико-правовых возможностей их объяснения и профилактики. Уникальность соответствующего теоретико-правового исследования связана с очевидностью поставленных проблем, прежде всего для каждого человека, как потребителя конечного результата работы, товара или услуги, что так или иначе является предметом любого бизнеса, как социально-экономического явления.

Методология исследования в научной статье включает в себя использование таких методов познания, как контент-анализ, сравнение, обобщение, моделирование и теоретико-правовое прогнозирование способов предотвращения злоупотреблений в сфере бизнеса, с учетом постоянно меняющейся практики развития экономических отношений.

Теоретико-правовой основой исследования стали научные публикации и труды таких авторов, как З.Т.Вахитова, С.В.Старцева, О.В.Мусина, А.А.Волос, А.В.Емкужева, А.С.Драганчук, Ю.В. Трунцевский, Я.Г.Ищук, С.И.Долганов, С.П.Мороз и других.

Основная часть

В современном понимании бизнес - это организация или деятельность, призванная обеспечивать торговлю товарами или услугами с целью получения прибыли. Предпринимательство – это направленная на извлечение прибыли, особая форма экономической активности[1]. Предпринимательская деятельность играет огромную роль в развитии экономики, делает доступными множество товаров и услуг[2]. Более глубокое понимание бизнеса отражено в понятии экономической деятельности, как совокупности процессов производства, распределения, обмена и потребления материальных богатств. Учитывая стихийность бизнеса, нельзя исключать наличие в нем своих проблем, а также злоупотреблений правами со стороны предпринимателей.

В бизнесе предполагается соблюдение принципа добросовестности, как междисциплинарной категории, нуждающейся в постоянном применении и теоретико-правовом расширении. Следует признать, что сегодня проблема реализации принципа добросовестности в гражданском праве усложнилась ввиду широкого использования цифровых технологий[3].

Сегодня злоупотребления в сфере бизнеса стали настолько частым явлением, что привести все формы их проявления в одном перечне не совсем представляется возможным. Но следует отметить, что наиболее часто они выражены в

злоупотреблениях ожиданием потребителей, введением их в заблуждение, нарушением правил конкуренции или товарных знаков других производителей. В целом, **злоупотребления в сфере бизнеса** – это новое для правовой науки понятие, которое в основном используется в трактовке административной, гражданской, а зачастую в уголовной и иной ответственности, при теоретико-правовой характеристике таких видов правонарушений в сфере бизнеса, как нарушение конкуренции, продажа некачественных товаров, продажа товаров с обманчивыми этикетками, с уменьшением объема и количества товаров внутри (шринкфляция), введение потребителей в заблуждение относительно качества и свойств товаров, нарушение прав на товарные знаки других производителей, и многих других.

Некоторые проблемы, связанные с наличием различных форм (проявлений) злоупотреблений в сфере бизнеса, связаны со следующими причинами:

- субъективный фактор, состоящий в желании отдельных предпринимателей иметь гарантированный успешный доход, даже в ущерб общественным и государственным интересам;
- объективный фактор, выражающийся в постоянном повышении цен на сырье, продукты, составляющие товаров или целой отрасли производства, которая так или иначе предопределяет экономические основы деятельности предпринимателей;
- низкая правовая и корпоративная культура;
- усиливающаяся конкуренция, создающая эффект борьбы среди предпринимателей за потребителей, а значит за покупательский спрос и систему продаж;
- недостаточно высокая активность среди населения, направленная на выявление злоупотреблений в сфере бизнеса.

Проявлениями злоупотреблений в сфере бизнеса выступают:

1. Практика введения потребителей в заблуждение в части доведения до них информации о товаре. Очень часто это злоупотребление выражается в продаже товаров с наличием скрытых недостатков, но в то же время с формальным соблюдением норм законодательства. Во многих странах СНГ и Китая производство дешевых и некачественных товаров стало распространенной тенденцией, в то время как в ЕС и США действует принцип «нулевой дефектности», подразумевающий, что товары должны соответствовать высоким стандартам качества и безопасности, и, если это не так, потребитель имеет право на замену товара или возврат денег[4];

2. Недобросовестное информирование производителями (предпринимателями) потребителей относительно свойств, качества и способа использования товара, а зачастую относительно соотношения его цены и качества. Данная практика выражена в том, что покупательский интерес больше склоняется к тому, чтобы приобрести более дешевый товар, чем качественный или соответствующий изначальному спросу покупателя;

3. Несоответствие оферты и рекламы товара его действительному виду. Такие нарушения имеют место быть в электронной торговле, когда в рекламе потребители видят один товар, а после покупки им доставляют внешне лишь слегка совпадающий

товар. Часто в таких случаях потребители не прибегают к разбирательству в судах, так как обычно такие злоупотребления охватывают оборот дешевых товаров;

4. Недобросовестная конкуренция. В частности, использование чужого товарного знака является формой «паразитарной» конкуренции. Особый интерес представляет такая формулировка, как «противоречие требованиям добропорядочности, разумности и справедливости», поскольку именно нарушение этических норм ложится в основу определения недобросовестной конкуренции в ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая гласит, что актом недобросовестной конкуренции будет считаться любой акт конкуренции, который бы противоречил честным обычаям в промышленных и торговых делах. Для определения недобросовестной конкуренции не следует говорить о противоправности деяния как основополагающем признаке[5].

5. Злоупотребления в сфере бизнеса, профессионального характера, что включает в себя манипуляции с финансовой отчетностью, нечестное распределение или изъятие средств, уклонение от налогов, фальсификацию документов и другие виды обмана в финансовой сфере, нарушения антимонопольного законодательства, незаконная практика трудоустройства и другие формы нарушений законов и нормативных актов.

6. Мошенничество с данными бухгалтерской (финансовой), налоговой отчетности, где так или иначе происходит вуалирование, смешивание и усложнение подотчетной документации. Следует отметить, что такое злоупотребление может быть связано и с непрофессионализмом отдельных кадров в компаниях, организациях или их соответствующих отделов.

Мы перечислили неисчерпывающий перечень рассматриваемых злоупотреблений. В то же время, потенциальный вред, который может быть причинен общественным или государственным интересам, может варьироваться от незначительного до крупного, что предполагает необходимость постоянного обновления законодательства в сфере гражданско-правовой, административной и зачастую уголовной ответственности.

Потребительские права и законодательство в сфере защиты прав потребителей позволяют каждому человеку противостоять злоупотреблениям продавцами и производителями неосведомленности потребителей. Например, в США закон «О защите прав потребителей» защищает граждан от небезопасных продуктов, мошенничества, обманной рекламы и недобросовестной деловой практики с помощью целого ряда федеральных, государственных и местных законов[6].

В Великобритании управление справедливой торговли также выступает в качестве официального наблюдателя в Великобритании, а также наблюдателя за торговлей, с учетом того, что рынки хорошо работают для потребителей на местном и муниципальном уровне отделами торговых стандартов[7].

Во многих государствах активно ведется просветительская работа среди потребителей, чтобы повысить осведомленность о их правах и защитить их от злоупотреблений со стороны бизнеса; активный контроль за экономической деятельностью и мониторинг рынка для выявления нарушений и злоупотреблений.

Выявление злоупотреблений в сфере бизнеса может быть осуществлено с помощью различных методов, в частности через осуществление мониторинга общественного мнения; оценку отзывов потребителей; проведение на систематической основе исследований рынка и анализа данных; проведение в рамках компаний и субъектов предпринимательства внутренних расследований и использование помощи граждан-информаторов (не во вред деловой репутации добросовестных предпринимателей). Учитывая это, весь опыт и результаты расследований, попыток выявления действий недобросовестных предпринимателей необходимо фиксировать вначале в уполномоченных государственных органах (например, в Агентстве по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете).

Предупреждение злоупотреблений в сфере бизнеса включает в себя профилактические и просветительские (информационные) мероприятия на расширение представления населения о проявлениях таких злоупотреблений, последствиях как для предпринимателей, так и для потребителей, как в части причиняемого вреда (в основном, экономического характера), так и в части ответственности за такой вред (в частности, потенциально возможной против недобросовестных предпринимателей).

Одним из подходов профилактики корпоративных злоупотреблений является политика сдерживания под угрозой наказания[8], а также внедрение корпоративной этики нетерпимости к проявлениям мошеннических действий[9] в бизнесе.

Сегодня бизнес должен ориентироваться на механизмы стимулирования и государственной поддержки, поиске компромиссных вариантов взаимодействия с государством, что должно постепенно вытеснять ориентацию предпринимателей на злоупотребления или иные неправомерные действия, связанные с причинением вреда общественным и государственным интересам. В этом направлении активно должны развиваться свобода конкуренции и ограничение монополистической деятельности, что является главным и неотъемлемым условием развития рыночной экономики. Данный принцип направлен на стимулирование конкурентоспособных участников предпринимательской деятельности, поскольку устраняет таких субъектов рынка, которые не способны выдержать конкурентную борьбу, и подлежат ликвидации как банкроты. При этом законодателем в качестве основных принципов конкуренции названы: 1) состязательность; 2) добросовестность; 3) законность; 4) соблюдение прав потребителей[10].

Заключение

Сегодня злоупотребления в бизнесе необходимо рассматривать как несовершенство правовой и корпоративной культуры в обществе. В постоянном обновлении нуждается правотворческая работа по совершенствованию механизмов защиты прав потребителей, стимулировании субъектов предпринимательства развивать свой бизнес в соответствии с принципами добросовестности, учета общественных и государственных интересов, с ориентиром на взаимодействие и государственную поддержку во многих направлениях.

Полное искоренение злоупотреблений в сфере бизнеса также невозможно, как полное устранение правонарушений и потенциальной вероятности их совершения. Но в определенном развитии нуждается концепция постоянной работы над экономической составляющей каждого субъекта предпринимательства, где государство должно стимулировать развивать бизнес открыто, добросовестно и продуктивно.

Работа по предотвращению проявлений злоупотреблений в бизнесе, отчасти, должна включать в себя проведение мероприятий по обучению сотрудникам о принципах конкуренции, законах на товарных знаках, а также направлениях действий при обнаружении нарушений. Не должны игнорироваться возможности, которые может предоставить регулярный мониторинг и пресечение незаконного использования товарных знаков другими организациями, а также мониторинг отзывов потребителей о тех или иных незначительных и/ или значительных нарушениях их прав, особенно в цифровой торговле.

References:

1. Вахитова З.Т. Теоретические подходы к понятию бизнес и предприниматель // Символ науки. 2015. №9-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-ponyatiyu-biznes-i-predprinimatel> (дата обращения: 15.01.2024).
2. Старцева С.В., Мусина О.В. Правовое регулирование предпринимательства в России // МНИЖ. 2022. №6-5 (120). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-predprinimatelstva-v-rossii> (дата обращения: 16.01.2024).
3. Волос А. А. Проблемы реализации принципа добросовестности в условиях цифровизации гражданского оборота // Lex russica. — 2023. — Т. 76. — № 6. — С. 128-137.
4. Руководство ОЭСР «Защита прав потребителей в эпоху цифровой экономики». URL: <http://https://www.oecd.org/>
5. Емкужева А. В. использование чужого товарного знака: проблемы и пути их решения в эпоху искусственного интеллекта. Научные записки молодых исследователей. 2021;9(2):42-51.
6. What is Consumer Rights Law? // Источник: <https://www.hg.org/consume.html>
7. Драганчук А.С. Защита прав потребителей в мире // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2018. №3 (14). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-prav-potrebiteley-v-mire> (дата обращения: 24.01.2024).
8. Трунцевский Ю. В., Ищук Я. Г. Профилактика преступлений органами внутренних дел в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации // Безопасность бизнеса. 2019. № 1. – С.10.
9. Долганов С.И. Меры предупреждения корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности // Труды Академии управления МВД России. 2021. №3 (59). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/meryu-preduprezhdeniya-korporativnogo-moshennichestva-v-sfere-bankovskoy-deyatelnosti> (дата обращения: 25.01.2024).

10. Мороз С.П. Добросовестность в предпринимательском праве // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. 2016. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dobrosovestnost-v-predprinimatelskom-prave> (дата обращения: 31.01.2024).